

МУНДАРИЖА:

Усманов М.Ш.	<i>Барқарор ривожланиш мақсадлари ва инсон ҳуқуқларини таъминлаш</i>	4
Абдураманов Х.Х.	<i>Ўзбекистонда демографик дивиденднинг шаклланиши ва ундан самарали фойдаланиш йўллари</i>	7
Ахмедов Э.К.	<i>Янги Ўзбекистондаги модернизациялаш жараёнларида бағрикенгликни таъминлаш</i>	12
Шоимов А.Р.	<i>Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида ёшларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллиги масалалари</i>	16
Юлдашев А.Э.	<i>Жадидчилик ҳаракатида давлат фуқаролик хизмати масаласи</i>	20
Хусанов Б.Э.	<i>Инсон - эстетик тарбиянинг асосий омили</i>	24
Исламходжаев Х.С.	<i>Административное право в системе публичного и частного права.</i>	28
Жиянмуратова Г.Ш.	<i>Ёшларни ижтимоий қўллаб-қувватлашнинг меъёрий-ҳуқуқий асослари</i>	35
Teshaboev M.M.	<i>Ijtimoiy adolat va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tamoyillari</i>	39
Исмаилов Ж.Ж.	<i>«Мягкие» стратегии противодействия радикализации общества: опыт зарубежных стран</i>	43
Ихтиёрлов М.Р.	<i>Телевидениенинг жамоатчилик фикрини шакллантиришидаги ижтимоий-фалсафий омиллари</i>	47
Мажидов Ш.А.	<i>Коррупциявий ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар берган шахслар тушунчасининг назарий масалалари</i>	51
Турабова С.К.	<i>Илмий баҳс – долзарб ижтимоий масалаларни ҳал этишининг мантиқий-эпистемик асоси</i>	55
Иззатуллаев Б.И.	<i>Ақш ташқи сиёсатида рақамли дипломатия тараққиётининг асосий босқичлари</i>	60
Ўлмасхўжаев З.А.	<i>“Давлат ва миллий хавфсизлик” тамойилини илмий тадқиқ этишининг назарий шарт шароитлари</i>	65
Насимов А.А.	<i>Ахборотлашган жамиятда ахлоқий қадриятларнинг ахборот хуружларини олдини олишидаги ўрни</i>	70
Мардиева М.	<i>Тилнинг жамиятдаги муҳим ўрни</i>	75
Маҳкамов Қ.	<i>Тарихий онг - миллий ижтимоий хотирани ривожлантириши омили</i>	79
Тургунова Н.Т.	<i>Ёшлар сиёсатини амалга оширувчи субъектларнинг ўзаро ҳамкорлиги</i>	83
Абдиев Ғ.Е.	<i>Янги Ўзбекистон ёшлари сиёсий онгини юксалтириши</i>	88
Камилов Ф.О.	<i>Ногиронлиги бўлган болаларни ижтимоий ҳимоя қилиш бўйича хориж тажрибаси</i>	93
Усенов Ж.	<i>Ёшларнинг миллий менталитетини шакллантиришида маънавий мероснинг аҳамияти</i>	98
Азамова М.	<i>История развития национальных видов спорта</i>	103
Утемуратова С.Ш.	<i>Экологияни жиноий-ҳуқуқий муҳофаза қилиш</i>	107
Ташаев Л.А.	<i>Ёшлар билан ишлашда ахлоқий идентикликнинг назарий-методологик тахлили</i>	111
Расулов Р.	<i>Ёшлар билан ишлашда тарбиянинг мафқурафий асослари.</i>	116
Хусанов Ғ.Е.	<i>Оиланинг маънавий-ахлоқий қадриятларни ривожлантиришидаги</i>	121

	<i>фалсафий негизлари</i>	
Таирова Г.М.	<i>Жинойят содир этилишининг сабабларига доир макро-социологик таълимотлар</i>	125
Абдуллаев Ж.А.	<i>Азизиддин Насафийнинг инсон келиб чиқиши ва абадий қайтиши масаласи ҳақидаги қараишлари</i>	130
Исламходжаева М.А.	<i>Сравнительный анализ защиты прав молодежи в зарубежных странах.</i>	135
Турғунбоев Ж.Ж.	<i>“Ақл марказ”ларини тадқиқ этишининг назарий- концептуал асослари</i>	138
Бутоев И.У.	<i>Соғлом турмуш тарзининг шаклланишида тарихий маънавий мероснинг ўрни</i>	143
Ҳожиев Р.Б.	<i>Креативлик феноменининг генезиси ва шаклланиши</i>	148
Абдуллаев И.А.	<i>Ёшлар ахлоқий маданиятини шакллантиришида умуминсоний маънавий мероснинг ўрни</i>	152
Нуруллаева Дж.С.	<i>Правовые аспекты управления международным спортивным движением</i>	157
Аметов А.Қ.	<i>Миллий маънавий қадриятлар – инсон қадрини улуғлаш омили</i>	162
Расулов Ҳ.М.	<i>Сиёсий жараёнларда сиёсий маданиятнинг намоён бўлиши хусусиятлари</i>	166
Мирджамалова Н.З.	<i>Хотин-қизларнинг соғлом турмуш тарзини шакллантиришининг педагогик асослари</i>	170
Улфатиллаева С.С.	<i>Ҳадис илми классификацияси</i>	175
Равшанов А.С.	<i>Баркамол авлодни тарбиялашда маънавият ва миллий қадриятларни ўрни</i>	180
Акилова Ў.М.	<i>Маърифатли жамият барпо этишининг маънавий омиллари</i>	185
Равшанова Г.А.	<i>Ўзбекистоннинг янгилалиши жараёнида фуқаролик жамиятини ривожлантиришида адолатли давлат зоясининг маънавий омиллари</i>	189
Алимухамевова Н.Я.	<i>Глобал интеграция жараёнларида маданиятлар хилма-хиллигини сақлаш масаласи</i>	193
Ботирова Ҳ.Э.	<i>Жанубий вилоятларда аграр соҳа ходимларининг маиший турмуши ва ижтимоий ҳимоялаш масалалари</i>	197
Мамадаминова Б. А.	<i>Ўрта асрларда ирригация тизимларининг ривожланиши ва тарихи</i>	202
Ҳакимова М.А.	<i>Ўзбекистон тараққиёти ва ёшлар маънавияти</i>	206
Ҳамраев С.	<i>Мулкдорлик ва тадбиркорлик фаолиятининг ижтимоий-фалсафий мазмуни</i>	211
Қиём Назаров	<i>Маънавият илми дарғаси</i>	215

АЗИЗИДДИН НАСАФИЙНИНГ ИНСОН КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА АБАДИЙ ҚАЙТИШ МАСАЛАСИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ

Ж.А. Абдуллаев -
ЎзМУ таянч докторанти

Инсон келиб чиқиши муаммоси Азизиддин Насафий асарларида алоҳида ўрин эгаллайди. Ўрта аср фалсафасининг турли тизимларида у турлича кўриб чиқилади. Шунинг алоҳида қайд этиш лозимки, бу даврда ушбу муаммо асосан теоцентризм нуқтаи назаридан ҳал қилинган. Кўплаб тадқиқотчилар ўз таълимотларини умумий диний мулоҳазалар билан мувофиқлаштиришга ҳаракат қилишган. Бу даврда вужудга келган илғор ғоялар ушбу оқим таъсири остида бўлган. Ушбу даврнинг маълум фалсафий мактаблари – перипатетизм, мистицизм, ишроқ, калом, исмоилия инсон келиб чиқиши муаммосини ҳал қилишда ўз қарашларини ислом дини билан муросага келтиришга интиланган. Азизиддин Насафий тасаввуф фалсафий мактаби вакиллари сингари инсон масаласида кўпроқ Ибн Сино, Ибн Арабий ва Сухравардий таълимотларига таянган. Насафий асарларида кўплаб ўрта аср фалсафий мактаблари таълимотлари таҳлил қилинади ва шу асосда инсонга тегишли бўлган фикрларини ҳукмрон диний ғояларга чалғимасдан баён қилишга интиланган. Бундай ёндашув ижобий ташаббус эди. Бу ерда шунинг таъкидлаш лозимки, Ибн Сино ҳам бу масалани тадқиқ қилган, бироқ унга алоҳида асар бағишламаган. Унда ушбу мавзу бошқа ғоялар ва мавзулар тадқиқ қилинадиган турли асарларида кўриб чиқилади. Азизиддин Насафий эса бу масалага алоҳида асар бағишлаб, унда инсоннинг вужудга келиши ҳақидаги таълимотни изчил ва тушунарли тарзда ифодалайди.

Азизиддин Насафий, яралиш ҳақидаги таълимотга таяниб, борлиқ тадрижининг икки даври ҳақида айтади: «нузул», ривожланишнинг бошланғич нуқтаси бўлган Худодан бошланади, сўнгра ақл, ундан кейин руҳ ва охирида табиат шаклланади. Тадрижий ривожланишнинг бошқа томони «уруж» жараёни бўлиб – табиат, сўнгра руҳ, кейин ақл ва Худо томон ҳаракатланади. Шундай қилиб, тадрижий ривожланишнинг бошланиши «нузул» жараёни бўлиб, у Худодан бошланади, «уруж» жараёни ҳам Худо билан якунланади. Ўрта аср фалсафасида инсон яралиши масаласида етарлича мантикий асосланган бундай ёндашув фақат Азизиддин Насафийга ҳос. Бошқа мактабларда, ҳусусан, Ибн Сино таълимотида бу мавзу жуда мураккаб ва асосан сабаб ва оқибат нуқтаи назаридан кўриб чиқилади, яъни Ибн Сино тадрижий ривожланишнинг иккинчи томони – уруж жараёнини амалда инкор қилади. Насафийда нузул босқичи перипатетиклар йўлига асосланса, уруж босқичини у сўфизм тарафдорлари таъсири остида тушунтиради, яъни бу ерда марказида инсон бўлган борлиқ вужудга келишининг икки таълимоти қўшилиб кетади.

Насафий борлиқ вужудга келиши ҳақидаги таълимотини шариат тарафдорлари қарашлари билан мувофиқлаштиришга уринади ва ўз фикрларида ҳеч қандай зиддиятлар йўқ деб ҳисоблайди. Шундай бўлса ҳам, яратилиш вақти бўйича Насафий қарашлари шариат асослари билан мос келмайди, яралиш жараёни унда бир лаҳзада рўй бермайди, 40 минг йилга чўзилади. Кўриб турганимиздек, Насафий Ибн Сино ва Форобий каби бу масаладаги мулоҳазаларида перипатетизм вакиллари фикрлари билан чекланмайди, шариат ва бошқа фалсафий оқимлар тасдиқлаган фикрлар билан таққослаб тушунтиришга интилади.

Таъкидлаш лозимки, инсон ва унинг келиб чиқиши ўзида борлиқ мавжудлигининг бир қисмини намоён қилади. Насафий нуқтаи назарига кўра, борлиқнинг мавжудлиги, фалсафий атамалар билан ифодаланганда, субстанция ва акциденциялар мажмуи саналади. Борлиқ, унинг фикрича, субстанция (жавҳар) ва акциденция (нарсанинг ўзгарувчанлиги ва тасодифийлиги) дан иборат бўлиб, у моддий ва руҳий оламдан ташкил топган ташқи танага эга, у икки оламни уларга ҳос бўлган белгилар билан сифатлайди. Агар моддий оламга

сезувчанлик ҳос бўлса, (бу олам сезгилар воситасида англанади), унда руҳий олам ақл воситасида билинади ва фақат инсон ақли бу оламни қабул қилишга қодир.

Шунингдек, у ташқи кўринишга эга бўлмаган, бироқ моддий ва руҳий олам ривожининг натижаси бўлган олам ҳақида гапиради. Бу оламнинг мавжудлиги ҳақида шундай ёзади: «Инсон уруғи – бу имконий олам бўлиб, уруғ тана ва руҳ манбаи бўлганлиги сабабли, тана ва руҳ уруғдан келиб чиққанлиги ва мавжуд бўлганлиги туфайли, инсон танаси ва руҳи моддий ва руҳий олам сифатида қаралади, уруғда яширин бўлгани тана ва руҳда яққол намоён бўлади, имконий оламдан вужудий оламга, пайдо бўлиш даражасидан асос бўлиш даражасига ўтади». Бундан келиб чиқдики, тана ва руҳ – инсон уруғи маҳсули, ундан келиб чиқади, унда сақланган нарса тана ва руҳда ўзини намоён қилади.

Насафий қарашларида бизнинг диққатимизни тортадиган яна бир фикр қуйидагича: унинг шунга ишончи комил эдики, барча жонзотлар ибтидосининг моҳияти унинг келиб чиқишига боғлиқ ва бу ўрта аср фалсафаси учун жуда аҳамиятли эди. У таъкидлайди: «Файласуфлар айтишича, инсон ота-онасиз дунёга келиши мумкин эмас, бироқ ота-она инсон наслидан бўлиши шарт саналмайди, чунки инсон ва барча туғилганлар учун ота-она ибтидо ва чўққи саналади. Кўриб турганингдек, тупроқда, сувда ва ҳавода ота-онаси ўз туридан бўлмаган турли ҳайвонлар (ҳашаротлар) вужудга келади. Ва атиги бир соат яшайдиган тирик мавжудотлар ҳам бор. Айтишларича, Ҳинд океани қирғоғида шундай жой борки, бу ерда йилнинг маълум вақтида кўп миқдорда ёмғир ёғади, шунда ҳавода қўйнинг талоғига ўхшаш нарсалар пайдо бўлиб, ундан асаларилар вужудга келади. Бундан шундай ҳулоса қилиш мумкинки, ҳайвонларнинг ота-онаси уларнинг туридан бўлиши шарт эмас, инсон ҳам мавжудот бўлгани сабабли, унинг ота-онаси ҳам ўз наслидан бўлиши муҳим эмас». Насафийнинг ушбу қизиқарли фикридан келиб чиқдики, ўша вақтдаги файласуфлар орасида у табиий танланиш назариясининг айрим қоидаларини бошқалардан олдин пайқаган ягона олим бўлган.

Биологик нуқтайи назардан, Насафий инсон уруғини кичик оламнинг бирламчи субстанцияси деб ҳисоблайди, ўз навбатида, уни кичик оламнинг келиб чиқиши сабаби деб билади. Унинг фикрича, уруғ ўзига ошиқ бўлган. Бу билан у шуни тасдиқлашни истадики, уруғ ҳар қандай ташқи таъсирсиз ўзи учун двигател бўлиши, ўзининг гўзаллиги ва сифатларини кўриши, шу тарзда, ўзининг жилвасини турли шакл, кўриниш ва мазмунда намоён қилиши мумкин.

Юқорида баён қилинганлардан кўринадики, Азизиддин Насафий инсон аъзолари имконий тарзда унда бўлгани учун уруғни инсон субстанцияси деб билади. Уруғнинг ривожланиш тартибини у ўзининг Комил инсон асарида тушунтиради: «Уруғ бачадонга тушиши билан, думалоқ бўлиб қолади, чунки сув ўз табиатига кўра шундай шаклда бўлади. Сўнгра уруғлик ўзида бўлган иссиқлик, шунингдек бачадон иссиғи натижасида ривожланишни бошлади, юмшоқ ва қаттиқ қисмларга ажралади. Етилиш даври тугаши билан, уруғнинг қаттиқ қисмлари марказга интилади, юмшоқ қисмлар эса уруғнинг атрофида тўпланади, шу тарзда уруғ тўрт қатламга бўлинади. Ҳар бир қатлам ўз тубига эга бўлиб, қаттиқ қисмлар уруғнинг марказига йўналади, юмшоқ қисмлар эса, ташқари томондан юқори қатламларга ўрнашади. Энг юқори қисмнинг остида ўрнашган қатлам, юмшоқликда ундан қолади. Энг марказда жойлашган қатлам, ундан кейинги қаватдан қаттиқроқ бўлиб, шу шаклда уруғ тўрт қатламга бўлинади».

Азизиддин Насафий инсон табиатининг биологик олами вужудга келиш жараёнини инсон уруғидаги табиатнинг тўрт унсури билан боғлиқликда тадқиқ қилиб, улардан ҳар бирини ўз хусусиятлари билан белгилаб чиқади. Масалан, тупроқ уруғнинг асосий унсури сифатида совуқ ва қуруқ мижозга эга. У ёзади: «Уруғ маркази савдо (қора сафро) деб номланади ва қора сафрога тупроққа ўхшаб, қуруқлик ва совуқлик табиати ҳос». Кейингиси сув бўлиб, унинг ўрни марказнинг устида: «Марказнинг устида бўлган ва у билан шунингдек, юмшоқ қатлам билан чамбарчас боғлиқ бўлган қаватни намлик деб аташади,

намлик эса совуқ ва нам бўлиб, сувнинг табиатига ўхшайди». Уруғнинг учинчи унсури ҳавога ўхшаш бўлиб, иссиқ ва нам табиатга эга: «Намлиқнинг устидаги қатлам қобиқ билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, қон деб аталади, қон эса нам ва иссиқ, у ҳаво табиатига эга». Уруғнинг тўртинчи унсури олов бўлиб, унинг ўрни қондан кейин жойлашган: «Қондан кейин ўрнашган қатлам, у билан чамбарчас алоқага эга бўлиб, сафро деб номланади. Сафро оловга ўхшайди, иссиқлик ва қуруқлик табиатига эга, шунинг учун уруғда оловнинг ўрнида жойлашган».

Азизиддин Насафийга кўра, уруғ ва унинг табиий моҳияти ўзида шарсимон шаклни намоён қилади, марказида тупроқ бўлиб, унинг атрофида – сув, кейин ҳаво, уларнинг теграсида олов ўрнашган. Агар уруғда қандайдир зарб ёки силкиниш бўлса, унда иссиқлик, яъни олов табиати бузилади. Насафий уруғнинг бачадонда аралашиб жараёнини бир ой этиб белгилайди. Шу тарзда, бу унсурлар уруғ табиатида ривожланишни бошлайди ва қоришиб жараёндан сўнг, уларнинг табиати ўзгаради ва уч нарса вужудга келишига сабаб бўлади – маъдан, ўсимлик ва ҳайвон. «Бирламчи унсурлар ва табиатлар вужудга келиш жараёни тугаши билан улардан уч вужуд туғилиши содир бўлади. Дастлаб – маъданлар, сўнгра – ўсимлик, кейин эса – ҳайвон, яъни бирламчи унсурлардан Оллоҳ инсоннинг ички ва ташқи вужудини яратди». Сўнгра бу жараён иккинчи ойга ўтади, тўрт бирламчи унсурнинг инсон вужудида тақсимланиши билан боғлиқ равишда янги йўналиш шаклланади. Азизиддин Насафий бу жараённи шундай шарҳлайди: «Ҳар бир аъзо ўзида сафро, қора сафро, намлик ва қоннинг маълум қисмини сақлайди. Айрим аъзолар бу унсурларни тенг бўлмаган миқдорда, баъзилари эса бир хил миқдорда сақлайди ва шу тарзда вужуднинг барча ички ва ташқи аъзолари вужудга келади. Инсон вужудининг ички ва ташқи қисмлари шаклланиб бўлиши билан озиқланиш, ҳаёт, сезгилар шаклланиши ва ирода ҳаракати жараёни бошланади, шу тарзда маъдан босқичи тугайди ва бу бир ой давомида содир бўлади». Бу босқични маъданлар шаклланиши деб номлаш мумкин. Шундан сўнг, ўсимлик босқичи деб номланадиган, инсон ривожланиши ва шаклланишининг учинчи босқичи бошланиб, бу босқичда кучлар фаоллиги кузатилади. У ёзади: «Аъзолар ва маъдан шаклланиб бўлиши билан, вужуднинг ички ва ташқи қисмидаги ҳар бир аъзода ушбу кучлар вужудга келади: жалб қиладиган (жазба), нутқ (нотика), озиқланувчи (хозима), ҳимоя қилувчи (дофэа), ўсувчи (номия), ҳаракатга келтирувчи (ғозия), фарқловчи (муғаййира). Бу кучлар малоиклар деб номланади».

Насафийга кўра, кейинги босқичда озуқа қабул қилиш ёрдамида фаоллашадиган инсон аъзолари шаклланиш жараёни бошланади. Озуқанинг мэдага ўтиш жараёни (қон назарда тутилмоқда) ва унинг вазифалари қуйидаги шаклда тавсифланади: «Тана аъзолари ва кучлар шаклланиш жараёни тугаши билан, бола озуқа талаб қилади ва киндик воситасида она қорнида тўпланган қон билан таъминланади. Ушбу қон бола мэдасига тушиши билан ҳазм бўлади ва унинг қуйқаси жигарга сингади. Жигарга тушаши билан яна бир марта ҳазм бўлади, ва унинг қуйқаси ўсимлик руҳи бўлиб қолади. Қолгани эса сафро, қора сафро ва қонга айланади. Сафро бўлгани ўт қопига шимилади, қора сафро бўлгани ўсимлик руҳи воситасида бутун вужудга тақсимланади. Қон бўлгани эса, ўсимлик руҳи йўли билан бутун танага тақсимланади. Озуқанинг танадаги тақсимловчиси ўсимлик руҳи саналади. Ўсимлик руҳининг ўрни жигарда, жигар ўнг томонда жойлашган. Озуқа бутун танага ёйилиши билан ривожланиш рўй беради ва бу ҳақиқий ўсишдир. Бу жараён ҳам бир ой давом этади».

Насафийнинг юқоридаги мулоҳазаларидан кўриниб турибдики, инсоннинг ўсимлик шаклида ривожланиш жараёнини жигар билан боғлайди, чунки бу босқичда озуқани ўзлаштирилиши ўсимликларга ўхшаш, жигар эса бу жараёнда тириклик сувини ўзига сингдирувчи кучга айланади.

Уруғ ривожланишининг кейинги босқичида ўсимликдан ҳайвонотга ўтиш жараёни бошланади, ва бунда асосий ролни юрак аъзоси бажаради. Насафий фикрича, бу даврда ҳайвон руҳи вужудга келади. Ўзининг «Комил инсон» асарида ёзади: «Ўсимлик ривож

жараёни тугаганида, ўсимлик руҳи куч йиғиб, жигар ва ошқозон озукани қайта ишлай бошлаганида, унинг қуйқалари юракка интила бошлайди. Қуйқа юракка тушиб, яна бир марта ҳазм бўлгач, ҳаёт пайдо бўлади ва бу ҳайвон руҳи бўлади. Ҳайвон руҳидан қолганини у қон томирлари воситасида бутун вужудга йўналтиради, шундай қилиб тана жонланади, бунда ҳаёт тақсимловчиси ҳайвон руҳи саналади. Ҳайвон руҳининг жойи юракда бўлиб, юрак чап томонда жойлашган».

Кейинги босқичда руҳий жон пайдо бўлиб, унинг жойи димоғда бўлади.

Азизиддин Насафий ривожланиш жараёнида асосан учта – ўсимлик, ҳайвон ва руҳий жоннинг мавжудлигини тавсифлайди. Бу жонларнинг уруғда вужудга келиши тўрт ой давомида содир бўлади. У ёзади: «Ҳайвон жони шаклланиши билан ундаги қуйқалар димоғга интилади. Димоғга тушиши билан, у ерда яна бир марта қайта ишланиб, бунинг натижасида руҳий жонга айланади. Руҳий жондан қолганини у сезги ва ирода ҳосил бўлиши учун асаб толалари воситасида бутун танага йўналтиради, бу жараён ҳам бир ой вақт олади. Шу тарзда бирламчи унсурлар – маъдан, ўсимлик ва ҳайвон руҳи пайдо бўлади, ҳар бири учун бир ой вақт кетади. Ҳайвон жонидан кейин ҳеч нарса йўқ, у охириги босқич саналади. Инсон ривожланишнинг бу босқичларида ҳайвонга ўхшайди, яъни бунда ўсимлик, ҳайвон ва руҳий жонлар мавжуд бўлади». Насафий нуқтайи назарича, уруғда инсон руҳининг пайдо бўлиши тўрт ойдан кейин содир бўлади. Бунинг асоси унинг яратилишини, ўсимлик, ҳайвон ва руҳий жоннинг макони бўлган «қуйи олам» устидан мавқеини белгилаб берган «амр олами» деб ҳисоблайди. Айнан инсон жони мавжудлиги шарофати билан инсон ҳайвонлардан фарқланади. Инсон жони бу таснифга кирмайди, чунки у «амр олами»дан, ўсимлик, ҳайвон ва руҳий жон эса «қуйи олам»дан саналади.

Насафий инсон жонининг бошқалардан устунлиги ҳақида ёзганига қарамасдан, олдинги жонларнинг ўрнини белгилаганидек, унинг вужуддаги ўрнини белгилай олмайди. У инсон жонин яхлит ва амр (трансцендентал) оламининг маҳсули деб ҳисоблайди. Жоннинг ушбу охириги ҳусусияти ҳақида кейинчалик И.Кант ҳам ёзган. Ўрта аср шарқида жоннинг трансцендентлиги ҳақида бошқа мутафаккирлар – Форобий, Ибн Сино ва Ғаззолийлар ҳам ёзишган. Бу ерда Азизиддин Насафий кўпгина ўрта аср файласуфлари йўлидан кетади. Бу ҳақида у ёзади: «Инсон жонининг танада ёки танадан ташқаридалиги ҳақида турлича фикрлар айтилган. Шариат тарафдорлари жон ёғ сутда бўлгани сингари тананинг ичида бўлади деб ҳисоблашади. Файласуфлар фикрича, сўз билан ифодаланадиган жон маконда бўлмаганлиги ва маконга боғлиқ бўлмаганлиги сабабли тана ичида ҳам, ундан ташқарида ҳам бўлиши мумкин эмас. Маконда бўлмаганлиги сабабли, уни танада ёки ундан ташқарида дейиш мумкин эмас. Бошқа томондан, ички ва ташқи нарсага ҳос, «сўздаги жон» эса номоддий саналади. Бироқ, улар ўсимлик, ҳайвон ва руҳий жон танада жойлашганлиги ва озуқа қуйқаси эканлиги ҳақида ягона фикрни қўллашади. Озуқа бу жонларга айланиб, тарбия жараёнида кўрувчи, эшитувчи ва билувчига айланади».

Азизиддин Насафий турлича ҳусусиятларни белгилаш билан бирга, ҳар бир жондаги умумийликларни аниқлашга уринади. Масалан, унинг фикрича, ўсимлик руҳи ҳаракатланувчи ҳусусиятга эга бўлиб, шу билан бирга ихтиёрсиз ҳаракатланишдан маҳрум қилинган, ҳайвон руҳи эса, ҳаракатланувчи ҳусусият билан биргаликда ихтиёрсиз ҳаракатланиш ҳусусиятига ҳам эга.

Насафий инсонни катта оламнинг қонунлари акс этадиган кичик олам деб ҳисоблайди ва катта оламнинг бутун ривожланиш жараёнини инсон пайдо бўлишидан бошлаб ўзидан ўтказади. Насафийнинг инсон пайдо бўлиши назариясида тирик олам ривожланишининг оддий назариясини кўриш мумкин. Шунга ўхшаш назарияни айрим тадқиқотчилар Ибн Сино ишларида очиқлашган. Шу тарзда, ўрта аср шарқ мутафаккирлари мазкур масалани ғарбликлардан олдин ишлаб чиқа бошлаган.

Инсоннинг асосий моҳияти уруғ билан белгиланади. Насафий унинг ривожини табиат қонунлари ва ривожланиш босқичларига мувофиқ тадқиқ қилади. Бунда у ўсимлик, ҳайвон, рухий ва инсон жонларини алоҳида ажратиб кўрсатади.

- Унинг фикрича, ақл фақат инсон жонига ҳос ва инсоннинг устунлиги шу билан изоҳланади.

Насафийнинг абадий қайтишга таалуқли қарашларини қуйидаги тарзда ҳулосалаш мумкин:

- Унинг бу масалага муносабати соф фалсафий ҳарактерда бўлган.
- Насафий асарларида абадий қайтиш ғояси ўз ибтидосини зардуштийлик, юнон ва ислом манбаларидан олган, бироқ унинг бу масалага алоҳида қараши ҳам шаклланган.
- Насафийнинг даврийлаштириши зардуштийлик ва юнонларникидан космогоник хусусиятга эгаллиги билан фарқланади.
- Насафий даврийлаштириши ўзаро алоқалари бўлмаган инсоният цивилизацияларининг кўп маротаба вужудга келиши ифодасидир.

АДАБИЁТЛАР:

1. Азизиддин Насафий. Комил инсон китоби. Ғафур Ғулом нашриёти. 2021. 232 б.
2. Азизиддин Насафий. Кашф ул-хақойиқ. Тошкент. 95 б.
3. Фридрих Ницше. Зардушт таваллоси. Янги аср авлоди нашриёти. 2015. 448 б.
4. Азизиддин Насафий. Мақсад ул-ақсо. Тошкент. 214 б.
5. Қ.Назаров. Фалсафа қомусий луғати. Шарқ нашриёти 2004. 496 б.

РЕЗЮМЕ:

Ушбу мақолада ўрта аср шарқ мутафаккири Азизиддин Насафийнинг инсон келиб чиқиши ва абадий қайтиш масалаларига оид бўлган қарашлари ёритилади. Бунда унинг инсон вужудга келишида тадрижий ривожланиш назарияси тарафдори бўлганига оид маълумотлар очиқланади.

Калит сўзлар: уруж, нузул, қиёмати суғро, қиёмати кубро, қиёмати узмо, жавҳар, ораз, жабарут олами, малакут олами, мулк олами.

РЕЗЮМЕ:

В данной статье рассматриваются взгляды средневекового восточного мыслителя Азизуддина Насафи на вопросы происхождения человека и вечного возвращения. При этом будут раскрыты сведения о его стороннике теории постепенного развития в создании человека.

Ключевые слова: урудж, нузул, қиямати суғру, қиямати кубро, қиямати узмо, джахар, ораз, мир джабарута, мир малакута, мир мулка.

RESUME:

This article examines the views of the medieval Eastern thinker Azizuddin Nasafi on the issues of human origin and eternal return. In this, the information about his supporter of the theory of gradual development in the creation of man will be revealed.

Key words: uruj, nuzul, qiyamati sugru, qiyamati kubro, qiyamati uzmo, jawhar, oraz, world of jabarut, world of malakut, world of property.